

DOI : [10.5281/zenodo.7474725](https://doi.org/10.5281/zenodo.7474725)

Principaux concepts techniques

Table des matières

Introduction.....	2
Entrepôt de données de Recherche.....	2
Le logiciel Dataverse et les entrepôts de données	2
Les principes FAIR	3
La longue traîne des données.....	4
Le moissonnage des métadonnées	6
Les plans de gestion de données	7
La communication du projet BRIDGE	8
Sigles utilisés.....	8

Introduction

Ce document reprend des notions transverses utilisées dans les différents livrables du projet BRIDGE. Son objectif est d'éviter la multiplication des explications dans les différents documents. Toutefois, des notions plus spécifiques, comme par exemple le web sémantique seront définies précisément dans les livrables

Entrepôt de données de Recherche

Un entrepôt de données de recherche (Research Data Repository ou Data Repository) est une base de données destinée à accueillir, conserver, rendre visibles et accessibles des données de recherche. Son rôle est de permettre le dépôt ou la collecte de données, leur description, leur accès, et leur partage en vue de leur réutilisation. Chaque entrepôt dispose généralement d'une politique de dépôt, de description et de diffusion des données. ¹.

Le registre des dépôts de données de recherche Re3data.org recense à ce jour plus de 3000 entrepôts.

Re3data.org ou encore Datacite Repository Finder permettent aux chercheurs de rechercher des dépôts dans lesquels ils peuvent déposer ou trouver et réutiliser des données.

Les entrepôts peuvent être thématiques, disciplinaires ou généralistes, institutionnels ou gérés par une infrastructure nationale, internationale ou un consortium de recherche. Dans le projet BRIDGE les trois entrepôts sont institutionnels². Cependant DataSuds (IRD) a aussi pour objet d'accueillir des données des partenaires du Sud selon des conditions bien précises.

Recherche Data Gouv est un écosystème national sur les données de la recherche ouvert en mai 2022. Il contient entre autres composants, un entrepôt pour déposer et utiliser des données et un catalogue pour rechercher les données publiées sur l'entrepôt mais aussi sur des entrepôts externes à Recherche Data Gouv. Dans notre contexte, les entrepôts CIRAD Dataverse et DataSuds sont moissonnés dans ce catalogue.

Le logiciel Dataverse et les entrepôts de données

Le projet Dataverse³ est une application web *open source* permettant de partager, préserver, citer, explorer et analyser des données de recherche. Il permet la mise à disposition et le partage

¹ <https://coop-ist.cirad.fr/gerer-des-donnees/deposer-des-donnees-dans-un-entrepot/1-qu-est-ce-qu-un-entrepot-de-donnees-de-recherche>

² <https://data.ird.fr/entrepots-de-donnees-2/>

³ The Dataverse Project - [Dataverse.org](https://dataverse.org)

des données et permet de reproduire plus facilement le travail des autres. Les chercheurs, les revues, les auteurs de données, les éditeurs, les distributeurs de données et les institutions affiliées reçoivent ainsi tous un crédit académique et une visibilité sur le web pour les jeux de données partagés et réutilisés⁴.

Dans Dataverse, les jeux de données contiennent des métadonnées descriptives et des fichiers de données (y compris la documentation et le code qui accompagnent les données). Ils sont rangés dans des collections Dataverse. En tant que méthode d'organisation, les collections Dataverse peuvent également contenir d'autres collections Dataverse.⁵

Une collection Dataverse est un conteneur pour des ensembles de données (données de recherche, code, documentation et métadonnées) et d'autres collections Dataverse, qui peuvent être configurés pour des chercheurs individuels, des unités de recherche, des revues et des organisations.

Le projet est conduit par l'Institute for Quantitative Social Science (IQSS) qui assure les développements en open source du Dataverse Project software et avec l'assistance du program [Open Data Assistance Program at Harvard](#) (une collaboration entre Harvard Library, l'Office for Scholarly Communication and IQSS), qui assure le support utilisateur.

Dataverse est utilisé par l'IRD, l'INRAE et le CIRAD pour leur entrepôt de Données. Dataverse est aussi utilisé pour la composante entrepôt de Recherche Data Gouv⁶, un écosystème pour le partage et l'ouverture des données de recherche pour tous les établissements de l'Enseignement Supérieur de la Recherche. L'entrepôt DATAINRAE a été intégré dans l'entrepôt de Recherche Data Gouv en mai 2022.

Les principes FAIR

Les principes FAIR (*Findable, Accessible, Interoperable, Reusable*) correspondent à des lignes directrices dont l'objectif premier est d'améliorer la réutilisation des données de la recherche⁷. Ils ont été publiés en 2016 dans l'article *The FAIR Guiding Principles for scientific data management and stewardship* par Wilkinson et al 2016⁸. Ils sont exposés dans le tableau suivant :

⁴ traduction libre de <https://dataverse.org/about>

⁵ Gary King. 2007. "An Introduction to the Dataverse Network as an Infrastructure for Data Sharing". *Sociological Methods and Research*, 36, Pp. 173-199.

⁶ <https://recherche.data.gouv.fr/fr>

⁷ Pasteur, Ceris-Institut. « Les principes FAIR : Findable, Accessible, Interoperable, Reusable ». *Open science : évolutions, enjeux et pratiques* (blog), 5 octobre 2020. <https://openscience.pasteur.fr/2020/10/05/les-principes-fair-findable-accessible-interoperable-reusable/>.

⁸ Wilkinson, Mark D., Michel Dumontier, IJsbrand Jan Aalbersberg, Gabrielle Appleton, Myles Axton, Arie Baak, Niklas Blomberg, et al. (2016) « The FAIR Guiding Principles for scientific data management and stewardship ». *Scientific Data* 3, n° 1 (décembre 2016): 160018. <https://doi.org/10.1038/sdata.2016.18>.

Les principes FAIR

Les chercheurs s'appuient sur les connaissances scientifiques antérieures, notamment sur les résultats publiés dans les articles scientifiques. La reproductibilité des résultats, ainsi que leur croisement, ne sont cependant envisageables qu'avec des données originelles et leurs conditions d'obtention. C'est pourquoi la science ouverte vise à faciliter l'accès aux publications scientifiques et aux données de la recherche. Cette facilitation s'accompagne d'un certain nombre de mesures pour rendre les données scientifiques facilement découvrables, accessibles, interopérables et réutilisables. Ce sont les principes FAIR : Findable, Accessible, Interoperable, Reusable.

The infographic displays 20 icons representing FAIR principles and practices, organized into four rows:

- Row 1 (Findable):** Findable (F), PID, Métadonnées, Métadonnées avec PID, Entrepôt de données.
- Row 2 (Accessible):** Accessible (A), Protocole standard, Protocole libre et ouvert, Authentification, Accès aux métadonnées.
- Row 3 (Interoperable):** Interoperable (I), Vocabulaire, Vocabulaire FAIR, Métadonnées liées.
- Row 4 (Reusable):** Reusable (R), Métadonnées avec attributs, Licence, Provenance, Standards de la communauté.

URFIST méditerranée Références

Source : URFIST/DORANUM.
<https://doranum.fr/enjeux-benefices/principes-fair-10-13143-z7s6-ed26/>

<https://doranum.fr/enjeux-benefices/principes-fair-10-13143-z7s6-ed26/>

Les principes FAIR s'appliquent d'abord aux métadonnées des jeux de données (*datasets*) ; il s'agit d'appliquer des principes directeur aux informations comme le titre, les auteurs, la description et la structuration des données : les formats des données, les licences de réutilisation etc. Par exemple l'utilisation de schéma de métadonnées normalisés permet de mieux rechercher les données (F) une meilleure interopérabilité (I) et réutilisabilité (R).

De plus, on peut aussi directement appliquer les principes FAIR à un entrepôt de données, qui intègre des règles FAIR et guide le déposant à décrire son jeu de données à travers des listes ou des vocabulaires thématiques contrôlés pour remplir les champs, préconiser des licences ouvertes pour la réutilisation, et enfin mettre en place un flux de travail pour la curation de données (data workflow) décrivant leur curation qui est destinée à vérifier la conformité FAIR des jeux de données.

La longue traîne des données

Les entrepôts présentés s'intéressent plus particulièrement aux données de longue traîne (*long tail of data*). Ces données peuvent être définies comme faisant partie d'ensembles de données faiblement structurées qui représentent la majeure partie des données produites par les communautés de recherche. "Elles résultent d'une multitude d'activités de recherche, relevant de disciplines très diverses d'où leur caractère hétérogène, voire hétéroclite. Pour ces données, les utilisations de normes et de bonnes pratiques de gestion restent peu partagées, on remarque souvent un manque d'acculturation ou de temps pour traiter les données ainsi qu'un manque de

formation. Pour ces raisons, elles sont souvent dispersées et diffusées dans les entrepôts. Le plus souvent non publiées, elles peuvent aussi être liées à un article”⁹

Catherine Borgman (page 31¹⁰) explique que dans la distribution statistique de la longue traîne, environ 15 % de la distribution se trouve dans la tête de la courbe et les 85 % restants sont distribués tout au long de la queue. Dans le cas de la recherche universitaire, un petit nombre de laboratoires travaillent avec de très grands volumes de données, un certain nombre avec très peu de données et la majorité se situe entre les deux. Tout à droite de la courbe, un grand nombre de scientifiques mènent leurs recherches avec des quantités minimales de données.

Fig 1 : La longue traîne des données (source du dessin : Wikipedia)

⁹ Behnke, Claudia, Luiz Bonino, Gerard Coen, Yann Le Franc, Jessica Parland-von Essen, Leah Riungu-Kalliosaari, et Christine Staiger. « D2.3 Set of FAIR Data Repositories Features ». FAIRsFAIR, 31 janvier 2020. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3631528>.

¹⁰ Borgman, Christine L. 2020. *Qu'est-ce que le travail scientifique des données ?* Traduit par Charlotte Matoussowsky. Marseille: OpenEdition Press. 420 p. <http://books.openedition.org/oep/14692>.

Le moissonnage des métadonnées

Le moissonnage est un mécanisme qui permet de récolter des métadonnées à partir d'un entrepôt distant (ou d'une base de données distante) et de les stocker dans une autre application, qui peut être un autre entrepôt ou une base de données. Cette récolte (ou moissonnage) de données se fait régulièrement et automatiquement. Pour effectuer le moissonnage, il faut que l'organisme qui récolte utilise des formats standards de métadonnées comme Dublin Core ou MODS par exemple, et les mêmes protocoles techniques que l'entrepôt qui met à disposition ses métadonnées. Le plus utilisé est le protocole OAI-PMH.

OAI-PMH est le sigle de Open Archives Initiative - Protocol for Metadata Harvesting, ce qui signifie "protocole pour la collecte de métadonnées de l'Initiative pour les Archives ouvertes". Le protocole OAI-PMH est un moyen d'échanger sur Internet des métadonnées entre plusieurs institutions, afin de multiplier les accès aux documents numériques. Il permet d'accroître la visibilité des collections numériques sur Internet, de reconstituer virtuellement des corpus à partir de ressources accessibles sur différents sites, d'alimenter des portails thématiques. Son utilisation est libre, tout comme ses spécifications, disponibles sur le site www.openarchives.org

L'OAI-PMH définit deux types d'acteurs : les fournisseurs de données, qui déposent leurs métadonnées sur un serveur web appelé "entrepôt", et les fournisseurs de service qui collectent (on dit aussi "moissonnent") ces données pour les intégrer à l'index de leurs propres bibliothèques numériques. Un même établissement peut jouer les deux rôles, diffuser ses métadonnées et collecter celles des autres. Le fonctionnement de base du protocole OAI-PMH repose sur une communication de client à serveur. Le client envoie des requêtes au serveur en http, le serveur répond par un flux de données en XML.

Il s'agit avec ce protocole d'échanger uniquement des métadonnées de description. L'objet numérique, ici les jeux de données de recherche ne sont pas transférés. Les métadonnées contiennent le lien qui pointe sur le jeu de données.¹¹

Les protocoles d'échange de données jouent un rôle essentiel dans la science ouverte en permettant le partage ouvert des métadonnées car si un entrepôt met à disposition ses métadonnées selon ce protocole, n'importe quelle application peut venir les récupérer.

OAI-PMH est nativement implémenté dans le logiciel Dataverse pour mettre à disposition comme pour moissonner les données d'autres entrepôts. Il constitue l'un des outils opérationnels sur lequel BRIDGE a travaillé, dans les différentes composantes du projet.

¹¹ BNF. « Guide d'interopérabilité OAI-PMH pour un référencement des documents numériques dans Gallica », 2018.

Les plans de gestion de données

“Le plan de gestion de données -PGD (ou *Data Management Plan - DMP*) associé à un projet rassemble dans un document unique les informations concernant les données et leur cycle de vie. Il décrit comment ces données seront obtenues, organisées, traitées, stockées, sécurisées, préservées et partagées au cours et à l'issue du projet. Il aide ainsi les partenaires à s'interroger, dès le montage du projet, sur les risques liés à la gestion des données, à identifier les responsabilités et rôles de chacun dans cette gestion, et à planifier les ressources nécessaires pour produire des données de qualité, fiables, qui seront disponibles sur le long terme et compréhensibles, facilitant ainsi une future réutilisation. Mis à jour autant que nécessaire au cours du projet, le PGD en constitue un des livrables. Les PGD contiennent les bonnes pratiques pour la gestion des données sur tout le cycle de vie des données. Ils sont devenus très utiles pour décrire l'implémentation des principes FAIR sur les données du projet mais aussi pour décrire les interactions et les liens entre différentes composantes de l'écosystème du projet.”¹²

Enfin, financeurs et organismes de recherche proposent leurs propres modèles et guides pour faciliter la rédaction des PGD.

PGD de projet et PDG de structure

Le PGD de structure a les mêmes objectifs que le PGD de projet, ils permettent de décrire comment une structure gère ses données de recherche et les ressources qu'elle y consacre.

Les structures concernées peuvent être multiples comme les unités de recherche (UR) et les Unités Mixtes de Recherche (UMR), les infrastructures scientifiques collectives, les observatoires de recherche et les différentes plateformes analytiques ou plateaux techniques en enfin les infrastructures de recherche.¹³

Les PGD de structure sont organisés par type de données, type d'activité de la structure ou par mode de gestion ou de processus. Ils ont un périmètre plus large et portent sur une plus longue durée que les PGD de projet. Enfin le PGD de structure peut être un document de référence pour les PGD de projet.

Dans tous les cas les PGD contiennent un chapitre sur la propriété intellectuelle des jeux de données.

¹² Cocard, Sylvie, Dominique L'hostis, et Pascal Aventurier. « Les plans de gestion de données (PGD) ». *Cahier des techniques - 11-ns-Données de la recherche (2018)*, 2018. <https://www6.inrae.fr/novae/Les-articles-parus/Les-n-Speciaux/Donnees-de-la-recherche-N-Thematique2/Art11-ns-Donnees-de-la-recherche-2018>.

¹³ L'hostis, Dominique, et Sylvie Cocard. « PGD structure. Atelier URFIST distant sur la formation aux PGD - 25 juin 2020 ». Consulté le 21 décembre 2022. https://urfistinfo.hypotheses.org/files/2020/07/PGD-Structure_SC-DLH_GTDMP_25062020.pdf.

La communication du projet BRIDGE

Dans le cadre du volet communication du projet ANR BRIDGE, il a été réalisé :

- Une charte graphique spécifique au projet avec un logo et des bandeaux
- Un site web : <https://bridge-science-ouverte.fr/>
- Un compte *Twitter* https://twitter.com/BRIDGE_ANR_SO
- Une communauté dans l'entrepôt Zenodo pour diffuser les documents (livrables) [du projet BRIDGE https://zenodo.org/communities/bridgge_anr_so/?page=1&size=20](https://zenodo.org/communities/bridgge_anr_so/?page=1&size=20)
- Une bibliographie sélective dans une collection publique Zotero. <https://www.zotero.org/groups/2517068/anr-bridge-so-2019-2021>

Sigles utilisés

API : application programming interface ou “interface de programmation d'application”

ANR : Agence Nationale de la Recherche

ESR : Enseignement Supérieur et Recherche

FAIR : Findable, Accessible, Interoperable, Reusable (données)

OAI-PMH : Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting

PGD : Plan de Gestion de Données

MESR : Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche

SKOS¹⁴ : Simple Knowledge Organization System

UMR : Unité Mixte de Recherche

XML : Extensible Markup Language, langage informatique pour le balisage générique d'informations au format texte

¹⁴ <https://www.w3.org/2004/02/skos/>